

Cómo las evaluaciones durante la clase pueden mejorar el aprendizaje

Jesica Formoso

4 min de lectura

Tradicionalmente, pensamos las evaluaciones como una manera de medir el conocimiento de nuestros/as estudiantes. Las utilizamos para definir si aprueban o no, y ocasionalmente para saber si podemos continuar con un nuevo tema o necesitamos profundizar más sobre el actual. Sin embargo, la psicología cognitiva nos muestra que las evaluaciones no sólo miden el conocimiento, sino que también ayudan a fortalecerlo. La realización de este tipo de actividades, ya sean generadas por cada estudiante (autoevaluaciones) o docentes, incluso producen mayores beneficios de aprendizaje que otras estrategias de estudio comunes, como el estudio repetido o la codificación elaborada de la información.

Este fenómeno se conoce como “efecto test” y refiere a que la recuperación de información desde la memoria para usarla en prácticas o evaluaciones aumenta su retención a largo plazo. Recordar información activamente mejora la consolidación y almacenamiento de esa información, lo que resulta en una mejor retención en el tiempo y recuperación en el futuro.

¿Por qué son tan eficientes las evaluaciones para potenciar el aprendizaje? Por un lado, se cree que la recuperación de información almacenada en la memoria refuerza las vías neuronales vinculadas con el material aprendido. En segundo lugar, ayuda a cada estudiante a evaluar qué tanto sabe del tema, cuáles son las áreas con que tiene más dificultades y sobre las que necesita concentrarse especialmente. En general, somos poco hábiles para juzgar nuestra propia capacidad. Muchas veces estudiantes y docentes creemos entender más de lo que realmente sabemos y esto solo podemos reconocerlo mediante una evaluación. Finalmente, el esfuerzo que genera resolver este tipo de actividades mejora la atención y el procesamiento profundo del

material, lo que, en última instancia, promueve una mejor codificación y almacenamiento. Los estudios acerca del efecto de utilizar evaluaciones formativas con estudiantes universitarios son consistentes en cuanto a su mejora en el rendimiento al compararlos con grupos control (sin evaluaciones formativas). Pero también se han identificado beneficios no asociados directamente al desempeño académico. Algunas investigaciones han encontrado que la implementación de evaluaciones formativas durante la cursada mejora la actitud de los alumnos hacia la clase y hacia el material. Además, se han observado que las evaluaciones de fin de curso generan niveles menores de ansiedad y estrés cuando previamente se han utilizado evaluaciones formativas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a maximizar su aprendizaje? ¡Usemos evaluaciones formativas! ¡Muchas! Pero tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Deben poder administrarse de forma ágil: queremos que la mayor parte de los conceptos que estamos enseñando tengan la oportunidad de ser puestos en práctica en una evaluación.
- Deben tener una respuesta correcta que no sea ambigua: si puede generar confusión y tal vez reforzar una idea errónea, pensemos en otra alternativa.
- No deben ser excesivamente sencillas: si la resolución es automática y no requiere la activación de lo que se acaba de enseñar, tal vez sea útil para evaluar conocimiento previo pero no para reforzar dicho aprendizaje.
- No deben ser excesivamente difíciles: si por más esfuerzo que hagan una gran proporción de estudiantes no podrá resolver la actividad, no solo no se cumple el propósito de reforzar lo aprendido sino que puede tener el efecto de disminuir la motivación y, por lo tanto, interferir con el proceso de aprendizaje.
- Siempre dejar tiempo para discutir el resultado y resolver las dudas que hayan surgido a partir del ejercicio.
- Intentar que las evaluaciones (al menos algunas de ellas) se parezcan al tipo de ejercicios que se deberán realizar en la evaluación final.

Si quieres profundizar un poco más sobre el tema te dejamos algunos links y referencias:

- Yang, C., Luo, L., Vadillo, M. A., Yu, R., & Shanks, D. R. (2021). Testing (quizzing) boosts classroom learning: A systematic and meta-analytic review. *Psychological Bulletin*, 147(4), 399–435.
<https://doi.org/10.1037/bul0000309>
- Morris, R., Perry, T., & Wardle, L. (2021). Formative assessment and feedback for learning in higher education: A systematic review. *Review of Education*, 9(3), e3292.
<https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/rev3.3292>
- Karaman, P. (2021). The Effect of Formative Assessment Practices on Student Learning: A Meta-Analysis Study . *International Journal of Assessment Tools in Education* , 8 (4) , 801-817 .
<https://doi.org/10.21449/ijate.870300>
- Carpenter, S.K., Pan, S.C. & Butler, A.C. The science of effective learning with spacing and retrieval practice. *Nat Rev Psychol* 1, 496–511 (2022).
<https://doi.org/10.1038/s44159-022-00089-1>
- Wilson, G. (2019). *Teaching Tech Together: How to Make your lessons work and build a teaching community around them*. CRC Press. Versión online: <https://teachtogether.tech/>

Jesica Formoso

Equipo de gobernanza y medición de impacto